

3/2025

Svet rada

NAUČNI ČASOPIS ZA PITANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU,
MEDICINE RADA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ZA JUGOISTOČNU EVROPU

Svi radovi u Časopisu recenziraju se

Vol. 22 br. 3/2025 str. 303 – 442

Izdavači:

Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“ i
Eko centar, centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju

Glavni urednik:

Prof. dr Aleksandar Milovanović

Odgovorni urednik:

Dejan Zagorac

Grafička priprema:

Zorica Nenadović

Redakcijski kolegijum:

Prof. dr Maja Nikolić (Niš); prof. dr Petar Bulat; prof. dr Jovica Milovanović;
prof. dr Jovica Jovanović (Niš); prof. dr Anđela Milovanović;
Maja Ilić, dipl. inž; prim. dr Dragoljub Filipović; prof. dr Saša Perišić;
prof. dr Nurka Pranjić (Tuzla); MSc Milan Petkovski, Grad OSH Eng (Skoplje);
doc. dr Vesna Paleksić (Banja Luka); Đina Janković (Podgorica);
prof. dr Karolina Lyubomirova (Sofija); Angela V. Basanets, Kyiv, Ukraine;
prof. dr Jovanka Bislimovska-Karadžinska (Skoplje)

Izdavački savet:

Prof. dr Jovica Jovanović, Medicinski fakultet, Niš, Zavod za zdravstvenu zaštitu
radnika „Niš“; prof. dr Maja Nikolić, Medicinski fakultet, Niš, Zavod za javno
zdravlje Niš; prof. dr Vesna Nikolić, Fakultet zaštite na radu, Niš; doc. dr Ivan
Radojković, Pedagoški fakultet, Vranje; prof. dr Mirjana Galjak, Akademija
strukovnih studija kosovsko-metohijska, Zvečan

Adresa redakcije:

Eko centar, Rige od Fere 4, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/2910-702; 060/510-2552; 063/360-449; 064/1385-171

E-mail: ekocentar@zaprokul.org.rs;

jelena@zaprokul.org.rs jelenabjegovicsvetrada@gmail.com

www.ekocentar.rs

Štampa:

Štamparija VAN, Beograd

Sadržaj

Vele Todorovski i saradnici	
KOMORBIDITETI I DIJABETES TIP 2	303-310
COMORBIDITIES AND TYPE 2 DIABETES	311-316
Ružica Nedić, Ana Miljković	
AKUTNI INFARKT MIOKARDA KOD BOLESNIKA SA DIJABETES MELITUSOM	317-321
Milan Đorđević i saradnici	
UTICAJ RADNOG MESTA NA ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENIH U GUMARSKOJ INDUSTRIJI	322-337
Ružica Nedić, Ana Miljković	
DIVERTIKULITISI – PRIMENA ANTIBIOTIKA U TERAPIJI - DA ILI NE	338-342
Jelena Krstić, Goran Stojanović	
KULTUROLOŠKI ASPEKTI DEPRESIJE	343-352
Akreditovani Nacionalni kurs prve kategorije	
MEDICINSKI I PRAVNI ASPEKTI OCENJIVANJA PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA REPUBLIČKOG FONDA	353-442

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

331.4:61

SVET rada : naučni časopis za pitanja bezbednosti i zdravlja na radu, medicine rada i zaštite životne sredine za Jugoistočnu Evropu / glavni urednik Aleksandar Milovanović ; odgovorni urednik Dejan Zagorac. – 2004, br. 1- . - Beograd : Institut za medicinu rada „Dr Dragomir Karajović“ : Eko centar, centar za socio-ekološka istraživanja i dokumentaciju, 2004- (Beograd : VAN). - 24 cm

Dvomesечно.
ISSN 1451-7841 = Svet rada
COBISS.SR-ID 111935756

AKUTNI INFARKT MIOKARDA KOD BOLESNIKA SA DIJABETES MELITUSOM

Ružica Nedić, Ana Miljković

DZ „Dr Dušan Savić Doda“ Beočin

APSTRAKT

Srce je centralni organ sistema za krvotok. Osnovna uloga srca, kao pumpe, je da svojim snažnim, ritmičkim kontrakcijama ostvari dovoljno veliki gradijent pritiska između arterijskog i venskog dela krvotoka, zahvaljujući čemu krv neprekidno kruži kroz krvotok i snabdeva sve organe krvlju. Srce je podeljeno na četiri šupljenine (dve pretkomore i dve komore).(1) Akutni infarkt miokarda podrazumeva oštećenje i izumiranje ćelija srčanog mišića, zbog poremećaja cirkulacije krvi, takozvane ishemijske nekroze miokarda. Jedan je od najčešćih uzroka smrti u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. Češće pogađa muškarce, nego žene, mada se nakon menopauze taj broj izjednačava. Tipični simptomi jesu bol u grudima, u vidu stezanja iza grudne kosti, koji se postepeno širi u levu ruku i donju vilicu. Pored toga, tu su i gušenje, gubitak svesti, malaksalost, mučnina, povraćanje, preznojavanje. Bol može biti i atipičan, posebno kod bolesnika sa dijabetesom. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, fizikalnog pregleda, elektrokardiografije (EKG) i laboratorijskih nalaza - kreatinfosfokinaza CK, naročito MB frakcija, troponin I i T i mioglobin.(2) Kriterijumi za dijagnozu akutnog infarkta miokarda, STEMI su novonastale elevacije ST elevacije segmenta od njegovog spoja sa QRS kompleksom u dva ili više odvoda. U hiperakutnoj fazi javljaju se visoki, šiljati, simetrični T talasi U akutnoj fazi se javlja ST elevacija, u nekoliko odvoda (Pardeov talas), koji označava leziju miokarda. Potom dolazi do postepenog spuštavanja STE i do smanjenja amplitude T talasa. Dok se ST segment vraća na osnovnu liniju, T talas postaje negativan. Ukoliko ne dođe do otvaranja okludirane koronarne arterije, dalje evolucija ishemijske nekroze ide u pravcu nekroze. Na EKG-u se to manifestuje Q zubcem. Akutni infarkt miokarda može biti i bez ST elevacije – NSTEMI. EKG nalaz u NSTEMI je obično horizontalna ili nishodna ST depresija i/ili inverzija T talasa.(3) Osnovni terapijski pristup kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda je brzo zbrinjavanje ovih bolesnika sa Hitnom medicinskom pomoći. Neophodno je suzbijanje tegoba, najčešće analgeticima ili narkoanalgeticima, oksigena terapija, davanje antiagregacione terapije, aspirin u dozi od 300 mg, daje se tikagrelol u dozi od 180 mg, inhibitor protonske pumpe u dozi od 40 mg, po potrebi se daju i antiemetici, betablokatori,

antagonisti kalcijuma. Fibrinolitička terapija i perkutana koronarna intervencija (stent) primenjuju se u hospitalnim uslovima.(1)

Ključne reči: srce, akutni infarkt miokarda, EKG, terapija infarkta

UVOD

Srce je centralni organ sistema za krvotok. Osnovna uloga srca, kao pumpe, je da svojim ritmičkim kontrakcijama ostvari dovoljno veliki gradijent pritiska, između arterijskog i venskog dela krvotoka, zahvaljujući čemu krv neprekidno kruži kroz krvotok i snabdeva sve organe krvlju. Akutni infarkt miokarda, kod bolesnika sa dijabetes melitusom, karakteriše oštećenje endotela (mikroangiopatija i makroangiopatija). Krvni sudovi kod dijabetičara reaguju sa hiperkonstrukcijom, u odnosu na krvne sudove zdravih osoba. Infarkt miokarda nastaje kao posledica okluzije koronarne arterije.(1)

ETIOLOGIJA

Najčešći uzrok akutnog infarkta miokarda su aterosklerotske promene na koronarnim arterijama, sa dodatnom trombozom, što rezultira suženjem lumena koronarne arterije, sve do potpunog začepljenja. Posledica začepljenja je pojava ishemije, koja ukoliko dugo traje uzrokuje ireverzibilna oštećenja dela miokarda, koga zahvaćena arterija ishranjuje.(1)

KLINIČKA SLIKA

Kod najvećeg broja bolesnika, bolest počinje pojavom jakog bola u grudima, koji traje više od 30 min. Bol je ponekad povezan sa stresom, fizičkim naporom, konzumiranjem velike količine alkohola ili hrane, nekom hirurškom intervencijom, ali, kod većine pacijenata javlja se bez nekog povoda, najčešće u ranim jutarnjim satima. Bol ima karakter probadanja, pritiska, pečenja, čupanja i tipično se širi u levu ruku i donju vilicu, ili između lopatica. Bolesnici su oznojeni, bleedi, sa lepljivom kožom i cijanotičnom periferijom. U slučaju infarkta miokarda donjeg zida leve komore, često se javljaju mučnina sa povraćanjem, a razlog tome je nadražaj vagusa.(1)

Dijagnostika

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze (ili heteroanamneze), fizikalnog pregleda, laboratorijske dijagnostike i EKG-a. Dijagnostička vrednost EKG-a raste sa njegovim serijskim snimanjem, budući da, kod određenog broja pacijenata, EKG zapis može biti uredan. Najranije vidljive promene jesu visoki simetričan T talas, zatim elevacija ST segmenta i pojava patološkog Q zubca ili pojava ST horizontalne ili nishodne depresije. Zbog nekroze miocita, u krvi se pojavljuju enzimi, čija se aktivnost

može meriti. Za dijagnostiku akutnog infarkta miokarda, značajni su nam aktivnost kreatinfosfokinaze (CK i CK-MB komponente), laktatdehidrogenaze (LDH), troponina, aspartataminotransferaze (AST) i mioglobina.(1)

Diferencijalna dijagnoza

Postoji čitav niz oboljenja koja mogu dati sličnu simptomatologiju, maskirati elektrokardiografske promene i poremetiti laboratorijske nalaze. Neki od njih su pericarditis, aneurizma leve komore, vazospazam.(1)

Terapija

Prehospitalno, u najvećem broju slučajeva, bolesnika sa akutnim infarktom miokarda zbrinjava služba Hitne medicinske pomoći. Nakon postavljanja dijagnoze, potrebno je plasirati dve venske linije, obezboliti pacijenta, najčešće narkoanalgeticima, dati antiagregacionu terapiju, antikoagulacionu terapiju, inhibitor protonске pumpe, u slučaju poremećaja ritma dati antiaritmičnu terapiju, po potrebi oksigenoterapiju, i što brže transportovanje bolesnika do najbliže stacionarne ustanove. Hospitalno se sprovodi fibrinolitička terapija, perkutana koronarna intervencija i revaskularizacija miokarda.(1)

PRIKAZ SLUČAJA

Pacijent starosti 42 godine javlja se u službu Hitne medicinske pomoći 10.03.2025. godine, prvi put, zbog tegoba u vidu jakog bola u predelu želuca, mučnine i povraćanja. Tegobe su se javile tri, četiri sata pre javljanja lekaru. Radi se dijabetičaru, na oralnoj antidiabetesnoj terapiji, (Gluformin tbl a 500 mg 1+0+1) koji je gojazan i koristi i antihipertenzivnu terapiju (Nebigal tbl a 5 mg 1+0+0). Daje podatak da je pre dva dana odradio preoperativnu pripremu i da čeka na operaciju žuči. Dežurni lekar pregleda pacijenta, pri pregledu je bio bledosive boje kože, orošten hladnim lepljivim znojem, bolan, srčana radnja ritmična, tonovi jasni, šum se nije čuo. Nad plućima obostrano normalan disajni šum. Abdomen je palpatorno bio osetljiv u predelu epigastrijuma. Tenzija je bila uredna (120/75 mmHg), glikemija 8,1 mmol/L, odmah je urađen EKG. Snimak EKG-a pokazivao je minimalne nepravilnosti u smislu ST depresije (oko 0,5 mmm) u dva odvoda D II i AVF. Lekar je nalaz bio sumnjiv, kao i izgled bolesnika, pa je EKG zapis nakon pet minuta bio ponovljen. Na ponovljenom zapisu depresija je bila izraženija i razvio se AV blok II stepena. Tada lekar odlučuje da da kompletanu terapiju za akutni infarkt miokarda (Midol tbl a 100mg 1x3 tbl, Brilique a 90 mg 1x2 tbl, Nolpaza 40 mg 1x1), plasira se venski put i brzo se transportuje u stacionarnu zdravstvenu ustanovu. Tokom transporta urađen je još jedan EKG zapis,

na kome se sada pojavila jasna slika akutnog infarkta miokarda donjeg zida. Pacijent je primljen u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, plasiran je stent, nakon čega se on oporavljao i dobro osećao. Hospitalni tretman je protekao bez komplikacija. Pacijent je otpušten na kućno lečenje, sa preporučenim higijensko dijetetskim režimom života i terapijom, kao i preporukama za dalje kontrolne preglede.

ZAKLJUČAK

Akutni infarkt miokarda, kod bolesnika sa dijabetes melitusom, najčešće se klinički prezentuje sa atipičnom simptomatologijom i, neretko, sa malim promenama na EKG zapisu. Zato lekari moraju biti obazrivi prilikom prijema i pregleda takvih pacijenata. Kod brzog zbrinjavanja i revaskularizacije miokarda, kvalitet života ovih pacijenata je dobar.

LITERATURA

- (1) Dragan Benc, Dejan Vučković, Interna medicina I, Medicinski fakultet, Novi Sad, 2005.godina
- (2) www.hellmedic.rs
- (3) Bojana Uzelac, Teorija elektrokardiografije srca, Beograd, 2019. godina
- (4) Goran Nikolić, Preporuke za preventivni, dijagnostički i terapijski pristup bolesnicima sa bolom u grudima, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, septembar 2002. godine

ABSTRACT

The heart is the central organ of the circulatory system. The basic role of the heart, as the pump, is to create a sufficiently large pressure gradient between the arterial and venous parts of the bloodstream through rhythmic contraction, thanks to which blood continuously circulates through the bloodstream and supplies all organs with blood. The heart is divided into four chambers (two atria and two ventricles). (1) Acute myocardial infarction involves damage and death of heart muscle cells due to blood circulation disorders, the so called ischemic myocardial necrosis. One of the most common causes of death in developed and developing countries. It affects men more commonly than women, although after menopause, that number equalizes. Typical symptoms are chest pain, in the form of tightness behind the sternum, which gradually spreads to the left arm and lower jaw. In addition, there are also choking, loss of consciousness, faintness, nausea, vomiting, and sweating. Pain can also be atypical, especially in patients with diabetes. The diagnosis is made based on the history, physical examination, electrocardiography (EKG), and laboratory findings - creatine phosphokinase CK, especially the MB

fraction, troponin I and T, myoglobin. (2) Criteria for the diagnosis of acute myocardial infarction STEMI is newly occurred ST segment elevation from its joint with the QRS complex in two or more leads. Higgly spiked simetric T waves occure in the hyperactive phase. In the acute phase, ST elevation occurs in several leads (Pardes wave) which indicates myocardial lesion. Then there is a gradual decline in the ST segment, and the decrease in the T wave amplitude. While the ST segment returns to the baseline, the T wave beco- mes negative. If the occluded coronary arthery is not opened, the furter evolu- tion of myocardial ischemia will lead to necrosis. This is manifested on the EKG by Q wave. Acute myocardial infarction can occur without ST elevation. NSTEMI EKG elevation findings in NSTE are usually horizontal or descent ST depression or T wave inversion. (2) The basic therapeutic approach in pati- ents whica acute myocardial infarction is the repaid care of these patients by emergency medical services. It is necessary to suppress the simptoms, most often with analgesics or narcotic analgesis , oxygen therapy, administration of antiplatel therapy, aspirin in a dose of 300 mg, ticagrelol in a dose of 180 mg, proton pump inhibitor in a dose of 40 mg, and if necessary antiemetics, beta-blockers, calcium antagonist are also gived. Fibrinolytic therapy and percutaneous coronary intervention (stent), are used in hospital settings.(1)

Key words: *heart, acute myocardial infarction, ECG, infarction therapy*